

BRANDING NO SUCESSO DO MARKETING DIGITAL DA AIRBNB

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO /
27/01/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10576328

Marília Marques Abreu¹; Daniela Melo Alves Brito²; Ritiele Spaniol dos
Santos Corrêa³

RESUMO

O presente estudo explora a sinergia entre *Branding* e *Marketing* Digital em um ambiente empresarial competitivo, no qual destaca-se a relevância do encantamento dos clientes no ambiente digital, junto ao *Branding* que emerge como uma ferramenta crucial para estabelecer vínculos emocionais e diferenciar marcas, como é o caso da plataforma digital *Airbnb*. Objetivou-se analisar como o *Branding* é fator de sucesso para o *Marketing* Digital e a fidelização de clientes online. A metodologia adotada integra abordagens qualitativas, incluindo pesquisa bibliográfica, análise de estudos de caso, com foco na empresa *Airbnb*, contendo métricas específicas para avaliar o impacto do *Branding* nas estratégias de *Marketing* Digital da própria empresa. Os resultados evidenciam que estratégias aplicadas afiora como o encantamento dos clientes contribui para a fidelização, gerando defensores da marca. Entretanto, a *Branding* no sucesso do *Marketing* Digital é evidente à influência das campanhas

alinhadas à identidade da marca, criando experiências online que fortalecem laços emocionais. Sugere-se que o *branding* é um fator essencial para o sucesso do *marketing* digital, pois contribui para a construção de uma marca forte e memorável, que se conecta com o público/alvo e gera resultados positivos para o negócio. Em conclusão, o estudo ressalta a importância crucial de compreender essa dinâmica, oferecendo ferramentas analíticas para prosperar em um mercado digital em constante evolução. Destacando o sucesso nos resultados que a plataforma *Airbnb* teve ao adotar o *branding* como estratégia de *marketing* e deixando de investir em *marketing* de performance, provando a todos os pessimistas que essa estratégia deu muito certo e que os resultados são extremamente positivos.

Palavras-Chave: *AirBnb. Branding. Marketing.*

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, o cenário empresarial caracteriza-se pela intensa competição voltada a busca pelo destaque junto a fidelização dos clientes, que é considerada como uma prioridade estratégica. Porém, para Rowles (2019), as empresas visam encantar os consumidores, estabelecendo vínculos emocionais, onde realizam-se estratégias de *branding* a fim de obter-se o sucesso tanto no *marketing* digital, quanto na atração e fidelização de clientes.

Além de impressionar clientes, observa-se Bedendo (2019), que a competição ultrapassa a oferta de produtos ou serviços, pois se volta pela busca de um diferencial e criar experiências marcantes as quais darão origem a satisfação do cliente, que será crucial para a criação de estratégias que transcendam a funcionalidade do produto, abrangendo a construção de relações emocionais com a marca por meio da criação de uma identidade única e envolvente, transformando a marca em um ativo intangível de valor inestimável.

A fidelização de clientes, longe de ser uma transação repetida, assume a forma de uma meta sustentável para as empresas. Clientes fiéis não apenas retornam, mas tornam-se defensores da marca, promovendo-a de forma orgânica e consolidando sua posição no mercado (Magalhães, 2020).

No contexto dinâmico do *marketing* contemporâneo, onde a interseção entre práticas digitais e estratégias de *branding* é inegável, a relevância deste estudo se manifesta como uma necessidade imperativa de se estudar um pouco mais a respeito do assunto em questão. Para tanto, Silva (2021), ressalta que, à medida que as empresas embarcam na era digital, compreender a intrincada teia entre *branding* e *marketing* é de extrema importância para navegar de maneira eficaz nas complexidades desse ecossistema competitivo.

Todavia, a crescente digitalização da sociedade impulsiona a transformação do comportamento do consumidor, que agora não apenas consome, mas participa ativamente no ambiente online. Dessa forma, a presença digital torna-se exigente, desafiadora, e o papel do *branding* transcende fronteiras físicas, estendendo-se para o universo virtual (Waltrick, 2019).

A justificativa para a realização deste estudo reside na lacuna discernível entre a rápida evolução do *marketing* digital e a necessidade de estabelecer conexões profundas com os consumidores. No entanto, essa lacuna não é apenas um desafio; é uma oportunidade estratégica, pois, entender como o *branding* se manifesta no meio digital é a chave para criar campanhas de *marketing* que não apenas alcancem, mas ressoem nos corações e mentes do público-alvo.

Como pergunta central, este estudo questiona: "Como o uso efetivo do *Branding* influencia o sucesso do *Marketing* Digital e a fidelização de clientes em ambientes online e como a empresa de plataforma digital, *Airbnb*, conquistou o sucesso?" Para buscar resposta para esse

questionamento, propõe-se uma metodologia abrangente, integrando análises qualitativas e quantitativas. A metodologia utilizada foi a de natureza qualitativa, que fundamentou-se em uma revisão bibliográfica de obras já consagradas e disponíveis no campo do *Marketing* Digital como por exemplo, Nocaute de Gary Vaynerchuck, *Marketing* de Conteúdo de Rafael Rez e *Marketing* na Era Digital de Martha Gabriel e Rafael.

O presente estudo justifica-se pela urgência de explorar, entender e articular como as estratégias de *branding* convergem com as dinâmicas do *marketing* digital, pois, oferecendo ferramentas analíticas e estratégicas, não apenas valida a importância do *branding* no cenário digital em constante transformação, mas também traz predisposição sobre práticas eficazes.

Com a chegada do *Airbnb*, plataforma digital, que traz consigo condições de hospedagem, com custo/benefício atraente e competitivo, conectando pessoas com espaços disponíveis para locação e os seus potenciais locatários, o mercado hoteleiro e imobiliário precisou se adequar para continuar exercendo suas funções e ocupando seu espaço, pois com a chegada dela proporcionando ao cliente algo diferenciado e de boa qualidade com menor custo, as empresas de hospedagem, como hotéis e pousadas, que não aderiram ao *Airbnb*, precisaram de inovar, para melhor atender aos seus clientes. O *Airbnb* é um exemplo de empresa que utiliza o *branding* de forma eficaz para o *marketing* digital. A empresa desenvolveu uma identidade de marca forte e memorável, que se baseia na ideia de “viagens autênticas”. O *Airbnb* também utiliza o marketing de conteúdo para criar uma conexão emocional com o público/alvo, compartilhando histórias e experiências de pessoas que já utilizaram o serviço.

2 METODOLOGIA

Este estudo adotará uma abordagem de revisão de literatura, Lakatos e Marconi (2017), definem a revisão de literatura como uma análise crítica e sistemática da produção científica existente sobre determinado tema e consiste em uma investigação aprofundada das publicações disponíveis, destacando as lacunas e contradições existentes no conhecimento já estabelecido, portanto vai de encontro a essa pesquisa

A metodologia utilizada será de natureza qualitativa, com abordagem exploratória. Os dados serão coletados por meio de análise documental, com foco nos materiais de marketing da *Airbnb*, como website, redes sociais e anúncios.

A revisão de literatura será conduzida para examinar e analisar estudos, artigos acadêmicos e fontes, como *Google*, *Google Acadêmico* e *SciELO*, com o tema *Marketing Digital* e *Branding*. Assim, abrangeu-se diferentes perspectivas teóricas e estudo de caso da empresa *Airbnb*, como episódio de sucesso, em que se destaca na abordagem citada, referente ao impacto do *branding* no *marketing* digital e na fidelização de clientes.

Por isso, os dados coletados serão analisados de forma integrada, buscando integrar os resultados dos estudos de casos da empresa em questão, já publicados com os conhecimentos obtidos na revisão de literatura, obtida através das fontes acima citadas, permitindo com que haja uma compreensão mais abrangente do papel do *branding* no *marketing* digital e como ele influencia a fidelização de clientes e contribui para um entendimento mais aprofundado desses conceitos e suas aplicações práticas. A pesquisa em questão foi realizada entre os meses de julho a novembro, com finalização do trabalho em dezembro de 2023. E seu objetivo central é informar de analisar como o branding é importante para o *Marketing* digital e como a *Airbnb* se utilizou disso para se firmar no mercado e conseguir lucros consideráveis.

3. DESENVOLVIMENTO

Será desenvolvido sobre a *AirBnb* e sua nova estratégia de *Marketing*, e como isso deu muito certo para seus negócios. Assim, a seguir será explanado sobre as estratégias criadas, e como foram criadas e como os resultados apareceram a médio e longo prazo.

3.1 *Airbnb*: Histórico e Modelo de Negócio da Plataforma Digital

Joe Gebbia e Brian Chesky, dois amigos recém-chegados a São Francisco, Califórnia, participavam de uma conferência na cidade, em outubro de 2007. Eles tinham formação em design de produto e estavam tentando empreender juntos, mas estavam com dificuldades financeiras. Durante uma conversa, eles discutiram as possibilidades para conseguir um retorno financeiro rápido. A ideia que surgiu foi anunciar um apartamento no site da conferência como hospedagem para os participantes. A princípio, a ideia foi recebida com ceticismo pelos amigos, mas eles decidiram tentar. Para atrair clientes, eles ofereceram o apartamento a um preço mais baixo do que os hotéis da cidade (Botsman; Rogers, 2011).

A estratégia deu certo. Três pessoas se hospedaram no apartamento e ficaram satisfeitas com a experiência. Elas consideraram o preço mais acessível e a localização central do apartamento como vantagens. Encorajados pelo sucesso, Gebbia e Chesky decidiram expandir o negócio. Eles se juntaram a Nathan Blecharczyk, um desenvolvedor de internet, e criaram um site para divulgar e gerenciar as hospedagens. O *site* foi lançado em agosto de 2008 e foi um sucesso imediato. Em poucos meses, o *Airbnb* já tinha hospedado mais de 1.000 pessoas. O *Airbnb* se tornou um fenômeno global. Hoje a empresa está presente em mais de 220 países e territórios, mais de 7 milhões de anúncios ativos no mundo todo e com mais de 1,5 bilhão de hóspedes recebidos até 30 de junho de 2023. A história de Gebbia, Chesky e Blecharczyk é um exemplo de como a criatividade e a determinação podem levar ao sucesso. Eles transformaram uma ideia simples em um negócio multimilionário que mudou a forma como as pessoas viajam (*AIRBNB*, 2023).

A plataforma digital quebra paradigmas do setor imobiliário e hoteleiro, o *Airbnb* proporciona hospedagens para pequenas temporadas, beneficiando seus hospedes com a oportunidade de usufruir da cultura local e todos os atributos presentes em lugares diferentes. Possibilitando novas experiências, novos conhecimentos e uma estadia diferenciada, que agrega valores afetivos, onde o visitante tem acesso a uma nova rotina, uma acolhida semelhante à de um amigo ou parente próximo (Garcia, 2014).

Segue abaixo uma tabela explicativa do modelo de negócios da *Airbnb*, para que possa ficar mais claro ao leitor.

Proposta de valor	A proposta de valor do <i>Airbnb</i> baseia-se em vários elementos-chave: – Acomodações Únicas: Oferece uma ampla gama de opções de hospedagem exclusivas e personalizadas. – Experiência Local: Conecta viajantes a anfitriões locais para uma experiência mais autêntica.	Oferece aos viajantes opções de acomodação exclusivas e personalizadas. Melhora as experiências de viagem conectando os hóspedes com anfitriões locais. Atrai viajantes preocupados com o orçamento com opções acessíveis. Constrói confiança por meio de	– Oferecendo acomodações únicas e personalizadas. – Melhorar experiências de viagem através de conexões locais. – Fornecer alternativas acessíveis aos hotéis. – Construir confiança por meio de avaliações geradas por usuários. – Atrair viajantes que procuram
-------------------	---	---	---

	<p>– Acessibilidade: Oferece uma alternativa econômica aos hotéis tradicionais. – Avaliações de usuários: gera confiança por meio de avaliações e classificações geradas por usuários. O <i>Airbnb</i> capacita os viajantes a explorar e ficar em lugares distintos, ao mesmo tempo que promove conexões com os habitantes locais.</p>	<p>avaliações de usuários, garantindo qualidade e segurança. Apela aos viajantes que procuram estadias autênticas e memoráveis.</p>	<p>estadias autênticas e memoráveis.</p>
Segmentos de clientes	<p>O <i>Airbnb</i> atende diversos segmentos de clientes, incluindo: 1. Viajantes: Indivíduos e famílias que procuram</p>	<p>Atende às necessidades de acomodação de diferentes tipos de viajantes. Fornece uma plataforma para proprietários</p>	<p>– Atender às necessidades de acomodação dos viajantes. – Permitir aos proprietários rentabilizar os seus espaços. – Atrair viajantes</p>

	<p>acomodações.</p> <p>2. Anfitriões: Proprietários de imóveis que anunciam seus espaços para alugar. 3. Viajantes de Negócios: Profissionais que buscam opções de hospedagem. 4. Buscadores de Experiência: Viajantes interessados em experiências únicas. O <i>Airbnb</i> atende a diversos tipos de viajantes e proprietários, promovendo diversas ofertas.</p>	<p>monetizarem seus espaços.</p> <p>Atrai viajantes de negócios e pessoas em busca de experiência em busca de estadias únicas. Oferece personalização para diversos segmentos de clientes.</p>	<p>de negócios e buscadores de experiência. – Personalização de ofertas para diversas preferências do cliente.</p>
Estratégia de distribuição	<p>A estratégia de distribuição do <i>Airbnb</i> inclui vários elementos-chave: – Plataforma Online: Fornece</p>	<p>Fornece plataformas web e móveis acessíveis para conveniência de reserva. Incentiva os proprietários a</p>	<p>– Oferecendo aplicativos web e móveis para reservas. – Incentivar os proprietários a listar os seus espaços. –</p>

	<p>um site e um aplicativo móvel fáceis de usar para reservas. –</p> <p>Recrutamento de anfitriões: incentiva os proprietários a listarem seus espaços na plataforma. –</p> <p>Alcance Global: Oferece opções de hospedagem em diversos países e cidades. –</p> <p>Processo de reserva: simplifica o processo de reserva e pagamento para os usuários. O <i>Airbnb</i> garante reservas acessíveis, listagens extensas de propriedades, cobertura</p>	<p>aderirem à plataforma, ampliando as listagens. Oferece opções de hospedagem em todo o mundo, atendendo às diversas necessidades dos viajantes. Simplifica o processo de reserva e pagamento para conveniência do usuário. Prioriza a acessibilidade e uma experiência de reserva perfeita.</p>	<p>Oferecendo opções de hospedagem em todo o mundo. –</p> <p>Simplificação do processo de reserva e pagamento. –</p> <p>Priorizando a acessibilidade e uma experiência de usuário perfeita.</p>
--	---	---	---

	global e uma experiência de usuário simplificada.		

<p>Fluxos de receita</p>	<p>O <i>Airbnb</i> gera receita por meio de diversas fontes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taxas do anfitrião: cobra dos anfitriões uma porcentagem de cada reserva. 2. Taxas de hóspedes: cobra dos hóspedes uma taxa de serviço por cada reserva. 3. Anfitriões de experiências: recebe uma comissão pelas experiências hospedadas na plataforma. 4. <i>Airbnb Plus</i>: oferece anúncios de propriedades premium mediante o pagamento de uma taxa. 5. Viagens de Negócios: 	<p>Depende da receita proveniente das taxas de anfitriões e convidados como principal fonte de renda. Ganha comissões por experiências e listagens de propriedades premium. Expande o potencial de receita por meio de soluções de viagens corporativas. Diversifica as fontes de renda para estabilidade financeira.</p>	<p>– Ganhos de taxas de anfitrião e convidado para cada reserva. – Gerar receitas de comissões a partir de experiências hospedadas. – Oferecer listagens de propriedades premium mediante o pagamento de uma taxa. – Expandir o potencial de receita através de soluções de viagens corporativas. – Diversificar as fontes de rendimento para a estabilidade financeira.</p>
--------------------------	--	---	--

	<p>Oferece soluções de viagens corporativas e cobra taxas. O <i>Airbnb</i> diversifica a receita por meio de taxas de anfitriões e hóspedes, comissões de experiência, listagens premium e serviços de viagens corporativas.</p>		
Estratégia de Marketing	<p>A estratégia de marketing do <i>Airbnb</i> concentra-se nos seguintes elementos: – Avaliações de usuários: apresenta avaliações geradas por usuários para construir confiança e credibilidade. –</p>	<p>Constrói confiança e credibilidade por meio de avaliações positivas dos usuários. Incentiva os anfitriões a criar anúncios atraentes para os hóspedes. Promove experiências locais únicas</p>	<p>– Apresentando avaliações geradas por usuários para fins de confiança. – Incentivar os anfitriões a criar anúncios atraentes. – Promover experiências locais únicas para os viajantes. –</p>

	<p>Promoção do anfitrião: incentiva os anfitriões a criar anúncios atraentes com fotos de qualidade. – Experiências Locais: Promove experiências únicas oferecidas por moradores locais. – Marketing de conteúdo: utiliza artigos de blog e guias de viagem para inspirar os viajantes. O <i>Airbnb</i> prioriza a construção de confiança, anúncios atraentes, experiências locais e inspiração para viagens em seus esforços de marketing.</p>	<p>para atrair viajantes. Inspira os viajantes por meio do marketing de conteúdo com guias de viagem e artigos. Prioriza elementos que melhoram a experiência e o envolvimento do usuário.</p>	<p>Utilizar marketing de conteúdo para inspiração em viagens. – Priorizar elementos que melhorem a experiência e o envolvimento do usuário.</p>

<p>Estrutura de organização</p>	<p>A estrutura organizacional do <i>Airbnb</i> inclui:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Equipe de Liderança: Liderada por um CEO responsável pela direção estratégica. – Comunidade de anfitriões: apoia os anfitriões na listagem e gestão dos seus espaços. – Guest Experience: Garante uma experiência positiva aos viajantes. – Jurídico e Compliance: Aborda questões regulatórias e legais. – Marketing e Branding: Gerencia iniciativas de marketing e 	<p>Liderado por um CEO, responsável pela direção estratégica e tomada de decisões. Apoia os anfitriões na listagem e gestão dos seus espaços de forma eficaz. Garante uma experiência positiva e perfeita para os viajantes. Aborda questões regulatórias e legais para conformidade. Gerencia iniciativas de marketing e desenvolvimento de marca para atrair usuários. Prioriza diversas funções para eficiência operacional e crescimento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Liderado por um CEO para direção estratégica. – Apoiar anfitriões na listagem e gerenciamento. – Garantir uma experiência positiva ao viajante. – Abordar questões regulatórias e legais. – Gestão de marketing e branding para atração de usuários. – Priorizando funções para eficiência operacional e crescimento.
---------------------------------	--	---	---

	desenvolvimento de marca. O <i>Airbnb</i> enfatiza o suporte ao anfitrião e ao hóspede, a conformidade legal e o marketing para oferecer serviços de qualidade e crescimento.		
Vantagem competitiva	A vantagem competitiva do <i>Airbnb</i> deriva de: – Listagens diversificadas: oferece uma ampla variedade de acomodações exclusivas. – Construção de confiança: prioriza as avaliações dos usuários em busca de confiança e credibilidade. – Alcance Global: Oferece opções	Obtém uma vantagem competitiva ao oferecer acomodações diversas e exclusivas. Constrói confiança e credibilidade por meio de avaliações geradas por usuários. Amplia o alcance global com opções de hospedagem em todo o mundo.	– Oferecendo acomodações diversas e únicas em todo o mundo. – Priorizando a construção de confiança por meio de avaliações de usuários. – Ampliando o alcance global com opções de hospedagem. – Promover uma comunidade anfitriã forte e engajada. – Atrair viajantes

	<p>de hospedagem em diversos países e cidades. –</p> <p>Comunidade anfitriã:</p> <p>Promove um forte apoio e envolvimento dos anfitriões. –</p> <p>Ofertas de Experiência:</p> <p>Oferece experiências únicas hospedadas por habitantes locais. A <i>Airbnb</i> destaca-se pela diversidade de anúncios, construção de confiança, alcance global, apoio ao anfitrião e experiências únicas, posicionando-se como uma plataforma líder na indústria de</p>	<p>Promove uma comunidade anfitriã forte e engajada para um serviço de qualidade.</p> <p>Oferece experiências locais únicas para atrair viajantes.</p> <p>Mantém uma posição forte na indústria de alojamento online.</p>	<p>com experiências locais únicas. –</p> <p>Manter uma posição de liderança no setor de hospedagem.</p>
--	---	---	---

	alojamento online.		

Fonte: fourweekmba.com/ 2023

Disponível em: <https://fourweekmba.com/pt/modelo-de-receita-do-airbnb/>

A fonte de receita da *Airbnb*, ou seja, sua renda, consiste nas taxas que são cobradas dos anfitriões e dos hóspedes por cada evento de reserva que é realizado na plataforma. A taxa cobrada do anfitrião, é de 3% do valor anunciado da acomodação, sempre que uma transação de reserva é feita através da plataforma e a mesma seja efetiva de fato. Já dos hóspedes, a cobrança varia de 0% a 20% sobre o valor anunciado da acomodação, conforme critérios definidos pela *Airbnb*, e a mesma é aplicada no ato da confirmação da reserva, ou seja, assim que o hóspede faz o pagamento (*AIRBNB*, 2019b, 2019c).

3.2 Branding e suas Estratégias

No contemporâneo panorama empresarial, a fusão entre o *branding* e o *marketing* digital revela-se como um catalisador essencial para o sucesso organizacional, por isso, Coutinho (2020) explica que essas disciplinas não existem mais de forma isolada; são interdependentes e profundamente conectadas, delineando uma nova narrativa na construção e disseminação das marcas.

Sendo assim, Rowles (2019), destaca que o *branding*, antes centrado na estética visual, transcende a construção de uma identidade multifacetada que permeia o ciberespaço. O *marketing* digital, por sua vez, não se restringe à amplificação da visibilidade, é um facilitador da experiência do consumidor, capaz de promover interações personalizadas que moldam percepções e geram engajamento.

Pitre- Redondo, Builes-Zapata e Hernandez-Palma (2021), acreditam que a experiência do consumidor, nesse conjunto, deixa de ser uma transação efêmera para tornar-se uma jornada significativa e contínua. Entretanto, a autenticidade da marca, articulada por meio do *branding*, torna-se a essência dessa conexão duradoura. A humanização da marca, expressa nas interações das redes sociais e na criação de conteúdo autêntico, estabelece laços emocionais que transcendem a frieza do mundo digital.

Nesse contexto intrincado e digital, a mensuração de resultados proporcionada pelo *marketing* digital permite não só avaliar o impacto das estratégias de *branding*, mas também oferecer *insights* cruciais para ajustes contínuos. A análise de dados, mensura do engajamento até a conversão em vendas, fornece uma visão aprofundada do retorno sobre investimento (ROI). Essa capacidade analítica não apenas valida a eficácia das campanhas, mas também permite uma resposta ágil a mudanças nas tendências do mercado e no comportamento do consumidor (Amorim, 2023).

A expansão global das marcas, impulsionada pelo avanço contínuo do *marketing* digital, é uma parte vital da estratégia, e, portanto, é importante que a elaboração estratégica do *branding* ultrapasse a tradução literária e se adeque a cultura local. Isso implica levar em conta as nuances regionais e culturais, pois ter a capacidade de se ajustar fortalece a presença da marca e contribui para aumentar sua influência juntamente com as iniciativas de sustentabilidade (Magalhães, 2020).

A interação entre *branding* e *marketing* digital desempenha um papel vital na estratégia contemporânea de *marketing*. Essa sinergia não apenas molda a percepção dos consumidores, mas também capacita as empresas a se adaptarem, inovarem e prosperarem em um ambiente digital em constante evolução. A compreensão profunda desses impactos é essencial para os profissionais de *marketing*, fornecendo-lhes as ferramentas necessárias para navegar pelas complexidades e aproveitar as oportunidades do cenário digital em constante mudança (Souza, 2022).

No mundo em constante evolução do *Marketing* Digital, as estratégias de construção de marca ocupam um espaço importante na criação de uma identidade distintiva e duradoura. A coerência visual e narrativa é fundamental para garantir que a marca seja facilmente reconhecida em meio a uma enxurrada de informações digitais disponíveis.

Além disso, para Souza (2022), adaptar as mensagens para diferentes plataformas e públicos-alvo é essencial, pois isso permite que a marca se conecte genuinamente e de forma relevante, gerando um envolvimento significativo. Uma gestão cuidadosa de tempo nas redes sociais, por meio da criação de conteúdo autêntico e interações humanizadas, fortalece os laços emocionais e contribui para a construção de uma imagem sólida da marca.

Ademais, Soares (2023), detalha em seus estudos que a adaptabilidade estratégica é uma característica vital das estratégias de *branding* no *marketing* digital. Deste modo, a flexibilidade e atualização de conceitos, agregando novos valores e conhecimentos, permitindo assim aprimorar a gestão metodológica, tornando-se mais competitivo e viabilizado. Em um cenário onde as tendências e algoritmos podem mudar rapidamente, a capacidade de ajustar as estratégias em tempo real é imperativa. Isso não apenas garante a relevância contínua da marca, mas também proporciona uma resposta ágil às mudanças nas preferências do consumidor e nos padrões de comportamento online.

Enfim, observou-se que as estratégias de *branding* no *marketing* digital não são estáticas; são dinâmicas, centradas na experiência do consumidor e adaptadas para prosperar em um ambiente digital em constante evolução, entretanto, tais estratégias serão demonstradas nos tópicos posteriores (Dias, 2021).

Na abordagem cuidadosa das estratégias de *branding* adaptadas para o ecossistema digital, emerge um campo de estudo que exige uma meticulosa análise das nuances presentes em cada plataforma e a

compreensão profunda das dinâmicas digitais. Esta exploração não apenas implica na transposição de elementos visuais, mas demanda uma redefinição da própria natureza da interação marca/consumidor nos diversos espaços *online*. Considerando tal complexidade, o presente texto destaca estratégias específicas de *branding* em plataformas digitais, delineando casos emblemáticos que exemplificam a maestria na adaptação às peculiaridades de cada canal (Souza, 2022).

Ao se debruçar sobre a complexidade do cenário digital, a estratégia de conteúdo emerge como um pilar fundamental. Caso notável, como o da *Airbnb* exemplifica uma abordagem que transcende a promoção direta do produto ou serviço oferecido. A marca investe na criação de conteúdo de alta qualidade e relevância, posicionando-se não apenas como uma empresa aluguel de temporadas, mas como uma fonte de entretenimento e estilo de vida. Essa narrativa, adaptada para plataformas como *YouTube* e *Instagram*, não apenas engaja os consumidores, mas fortalece a identidade da marca de forma autêntica (Soares, 2023).

Em paralelo, Lima (2022), ressalta que as redes sociais oferecem um terreno fértil para estratégias de *branding* que visam à construção de comunidades digitais. Essas comunidades trocam informações entre si e de outras fontes, para disseminar um conteúdo que busca atender a demanda existente em comum. O exemplo da *Airbnb* ilustra isso de maneira marcante, clara e objetiva, demonstrando as estratégias de persuasão através das histórias de interação e do conteúdo que desperta interesse entre os membros.

A marca utiliza plataformas como *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* e *Youtube* não apenas para promover propriedades, mas para contar histórias de viagem, destacando a diversidade e as experiências autênticas oferecidas pelos anfitriões. Essa abordagem além de garantir a expansão da visibilidade, estabelece uma conexão emocional, transformando os consumidores em participantes ativos da narrativa da marca (Ferreira, 2022).

Além disso, Veríssimo e Gesteira (2020), falam em seus estudos que a personalização das mensagens é um aspecto crucial a ser explorado em plataformas digitais. Essa estratégia não apenas facilita a jornada de compra, mas cria uma experiência personalizada que reforça a identidade da marca como uma plataforma intuitiva e centrada no cliente.

Essa exploração de estratégias específicas de *branding* em plataformas digitais revela a adaptabilidade inerente das marcas contemporâneas, assim como ressalta a necessidade premente de uma compreensão profunda das particularidades de cada canal. Através do caso destacado, é possível vislumbrar não apenas as nuances das estratégias adotadas, mas também a importância de uma abordagem mais ampla que transcenda a mera presença *online* para construir narrativas autênticas e envolventes (Ferreira, 2021).

3.3 Estratégias de *Branding* Adotadas pela AIRBNB e suas Campanhas de *Marketing* Digital Relevantes

Uma das principais ferramentas utilizadas para alavancar o *marketing* da *Airbnb* corresponde a troca de opiniões que ocorre entre seus usuários, o famoso “boca a boca”, pois essas opiniões, que geralmente são deixadas nas redes sociais, tem um peso muito relevante, tendo em vista que foi feito por um usuário do serviço. Dessa forma, existem motivos justificáveis para que a credibilidade seja construída de maneira fidedigna através dessa ferramenta, entre eles estão:

- **Autenticidade:** Os consumidores confiam mais nas informações trocadas entre os usuários que na própria empresa, pois a experiência na prática gera credibilidade nas opiniões repassadas, simplesmente por estarem no mesmo nível de interesses e buscas.
- **Engajamento:** Atualmente, a marca não se comunica com seus consumidores de maneira isolada e predominante. Os usuários contribuem com uma troca de conteúdos importantes para melhorias de atendimento e manejo, gerando um alto nível de

engajamento entre consumidores e a marca. Isso cria uma aproximação genuína e participativa, aumentando a visibilidade e acessibilidade para novos clientes.

- **Diversidade:** A variação de troca de experiências e perspectivas, além de contribuir para a identificação de diversos públicos, atende uma demanda cada vez mais ampla e exigente. Pois, a plataforma *Airbnb* considera a individualidade dos clientes, a fim de atender demandas de diferentes perfis.
- **Custo – benefício:** Além de gerar credibilidade, autenticidade e fidelidade da marca, essa estratégia de marketing relacionada aos conteúdos e opiniões dos usuários contribui bastante para a redução de custos da plataforma *Airbnb*. Afinal, os investimentos disponíveis para criar conteúdo são poupados, podendo ser aplicados em outras demandas. (FAQ, 2023)

Na abordagem cuidadosa das estratégias de *branding* adaptadas para o ecossistema digital, emerge um campo de estudo que exige uma meticulosa análise das nuances presentes em cada plataforma e a compreensão profunda das dinâmicas digitais. Esta exploração não apenas implica na transposição de elementos visuais, mas demanda uma redefinição da própria natureza da interação marca/consumidor nos diversos espaços *online* (Souza, 2022).

Em paralelo, Lima (2022), ressalta que as redes sociais oferecem um terreno fértil para estratégias de *branding* que visam à construção de comunidades digitais. Essas comunidades trocam informações entre si e de outras fontes, para disseminar um conteúdo que busca atender a demanda existente em comum. O exemplo da *Airbnb* ilustra isso de maneira marcante. clara e objetiva, demonstrando as estratégias de persuasão através das histórias de interação e do conteúdo que desperta interesse entre os membros.

A marca utiliza plataformas como *Instagram* e *Twitter* não apenas para promover propriedades, mas para contar histórias de viagem, destacando

a diversidade e as experiências autênticas oferecidas pelos anfitriões, bem como as experiências vividas pelas pessoas que passaram por alguma hospedagem. Essa abordagem além de garantir a expansão da visibilidade, estabelece uma conexão emocional, transformando os consumidores em participantes ativos da narrativa da marca (Ferreira, 2022).

Essa exploração de estratégias específicas de *branding* em plataformas digitais revela a adaptabilidade inerente das marcas contemporâneas, assim como ressalta a necessidade premente de uma compreensão profunda das particularidades de cada canal. Através dos casos destacados, é possível vislumbrar não apenas as nuances das estratégias adotadas, mas também a importância de uma abordagem mais ampla que transcenda a mera presença online para construir narrativas autênticas e envolventes (Ferreira, 2021).

3.4 Resultados utilizando o branding da plataforma digital *Airbnb*

Em 2021 a *Airbnb* anunciou uma estratégia um tanto quanto inusitada e diferente, ela então começaria a reduzir os gastos em marketing de performance, redistribuindo assim os investimentos em comunicação para estratégia de *branding*, no entanto, para os especialistas em *marketing* mundo a fora, a estratégia seria uma loucura, e causou controvérsias, porém essa estratégia vem dando muito certo (Ilumeo, 2023).

A empresa, basicamente passou a focar em práticas de relações públicas, para assim impulsionar a cobertura jornalística de seus negócios, assim como em campanhas publicitárias veiculadas em canais como a televisão, com a finalidade de reforçar a imagem da marca e posicionar-se como líder de mercado. Mas para que isso fosse possível, ela teve que fazer cortes drásticos em seus gastos com publicidade, especialmente no *marketing* de desempenho, ou seja, aquele tipo de campanha que gera uma ação direta ao consumidor. A ideia com isso era de fortalecer a

imagem da marca, e fazer uso dessa mesma força para atrair novos usuários. (Ilumeo, 2023)

Porém, de acordo com o diretor financeiro da *Airbnb* Dave Stepheson, a empresa está muito satisfeita com os resultados obtidos com essa decisão de diminuir gastos com *marketing* e aumentar em *branding*. Assim, ressalta o mesmo: “Nossos resultados de *marketing* de marca estão apresentando excelentes resultados gerais, com uma forte taxa de retorno. [Essa estratégia] tem sido tão bem-sucedida que estamos expandindo para mais países”.

Para deixar bem claro essa questão da decisão tomada, o presidente do *Airbnb*, Brian Chesky, afirma que, a empresa deixou de encarar o marketing como uma forma de “comprar clientes”, até porque, mais de 90% do tráfego da plataforma acontece de forma direta, e não por intermédio de anúncios, ou seja, até o presente momento, o trabalho de branding gerou resultados satisfatórios, e a empresa espera que gere muito mais.

O presidente ainda ressalta que, “nesse momento a estratégia é usar a publicidade para divulgar como usar a plataforma, como é o caso das categorias do *Airbnb*, uma forma de pesquisar casas com base em fatores como estilo ou proximidade de diferentes atrações”. A Plataforma foca atualmente em conectar pessoas a lugares desejados, por exemplo, se uma pessoa quer um local bom para relaxar, ver a natureza e poder meditar tranquilamente, a plataforma do *Airbnb* tem formas de ajudar você a encontrar o lugar ideal que deseja. E esse é o foco do marketing deles atualmente. (Ilumeo, 2023)

Para tanto, a plataforma sempre buscou fortalecer a sua os pilares da sua marca na comunicação, hoje, a mesma colhe os frutos dessa decisão tão polemica na época. Pois de acordo com o CEO da plataforma, a força da marca permite a mesma investir em Relações Públicas e conteúdo como estratégias principais, eles ressalta que a marca tem feito isso pois o

marketing de performance enfrenta muitos riscos em torno da proteção de dados e está cada vez mais sujeito a regulamentação em vários países, em resumo nem só de mídia se faz uma marca de sucesso, assim como, também não se faz tudo isso de um dia para a noite, isso é um processo que no final tem resultados incríveis, como é o caso deles. (Mundo do *Marketing*, 20021)

Para alguns especialistas na área, as empresas interessadas em manter suas margens no futuro, devem começar a repensar sua dependência com o marketing de performance, e passar a considerar o investimento na marca como uma alternativa mais segura e mais precisa, pois, investir apenas em marketing de performance, pode não ser algo muito seguro para a empresa e depender apenas de mídia é inflar a verba, de uma forma que para voltar, poderá ser complicado, difícil ou até impossível. (Mundo do *Marketing*, 2021)

No entanto, o processo de *branding* é lento e moroso, o mesmo necessita de muito esforço e diariamente estar atento aos pontos de contato da marca com as pessoas. Estar sempre de olho nos 5 P's, que são: propósitos, pessoas, posicionamento, percepção e promessa, também estar atento se tudo isso está inserido no cotidiano da marca. Por isso, o branding, muitas vezes não é bem-visto aos olhos de grandes marcas, mas que deu muito certo para *Airbnb*, e os resultados disso são claros.

3.5 Percepção em Relação à Marca *Airbnb* e sua fidelização do cliente

A análise da fidelização de clientes em ambientes digitais representa uma incursão crítica no universo complexo das interações online, exigindo uma abordagem metódica para compreender os mecanismos que impulsionam a lealdade do consumidor. No foco deste estudo, encontra-se a interseção crucial entre a fidelização e o *branding*, onde a construção e manutenção da relação entre consumidor e marca são delineadas de maneira essencial. Estratégias de *branding*, adaptadas ao contexto digital, desempenham um papel preponderante na consolidação da lealdade,

ultrapassa a simples transação comercial para forjar vínculos emocionais duradouros. (Oliveira, 2020)

A personalização, um imperativo na era digital, surge como uma ferramenta estratégica e eficiente na análise da fidelização de clientes. A capacidade de adaptar a mensagem da marca às preferências individuais, refletindo não apenas no produto ou serviço, mas na própria experiência do cliente, é um fator diferenciador. Isso porque une a diversidade de clientes em um objetivo comum, atendendo a demanda existente apesar das diferenças e interesses aleatórios. Estratégias personalizadas, como as empregadas pela *Airbnb* ao recomendar acomodações com base no histórico de pesquisa, evidencia como a análise criteriosa de dados comportamentais contribui para a criação de uma conexão mais profunda, solidificando a lealdade do cliente ao longo do tempo. (Waltrick, 2019)

Para Alberto (2023), a criação de uma identidade de marca forte, um elemento fundamental do *branding*, revela-se como um fator significativo na construção de relacionamentos duradouros com clientes digitais. Marcas que conseguem transmitir consistentemente seus valores, histórias e propósitos em plataformas online não apenas ganham reconhecimento, mas também estabelecem uma conexão emocional duradoura. E é por causa disso, dessa identidade, dessa busca por valores, histórias e conexões, que a plataforma criou uma nova identidade visual, para que as pessoas pudessem reconhecer a marca, de acordo com o site G1 em entrevista com a empresa, eles afirmaram que:

“O pertencimento é a ideia que define o Airbnb, mas a maneira que nós temos representado o Airbnb para o mundo até agora ainda não foi o suficiente para passar essa ideia. Por isso, para melhor representá-la, criamos uma nova marca para o Airbnb, inspirada em nossa comunidade. É uma marca icônica para nossas

janelas, nossas portas e para os valores que compartilhamos". (G1, 2014, online)

Além dessa visual, dessa identidade nova, Gois (2023), demonstra em sua tese que a transparência e autenticidade, elementos fundamentais em estratégias de *branding*, desempenham um papel crucial na análise da fidelização, pois, em um ambiente digital inundado por opções, a confiança do consumidor é conquistada não apenas pelos produtos ou serviços oferecidos, mas pela honestidade e integridade percebidas da marca.

Também, o autor supracitado também explica, que as empresas que adotam uma postura transparente, compartilhando informações sobre práticas comerciais, responsabilidade social e valores fundamentais, estabelecem uma base sólida de confiança. A transparência, quando aplicada consistentemente, contribui para a construção de uma relação de longo prazo com o cliente, reforçando a lealdade ao longo do tempo. (Gois, 2023)

Claramente, pode-se observar através da visão de Freitas (2020), que a análise da fidelização de clientes em ambientes digitais, permeada pela influência intrínseca do branding, demanda uma exploração metódica das estratégias que transcendem a mera funcionalidade de produtos ou serviços. Sendo assim, a personalização, a construção de identidade de marca, a transparência e a autenticidade emergem como pilares essenciais nesse processo complexo, demonstrando que a fidelização no mundo digital é um fenômeno multifacetado, onde a marca não é apenas um provedor, mas um companheiro confiável e significativo na jornada do consumidor. (Silva, 2020)

Em síntese, Bergamo (2022) também ensina por meio de seus estudos que as ferramentas e técnicas para manter a lealdade do cliente no ambiente online demandam uma abordagem holística que integre

análise de dados, estratégias de e-mail, *marketing* personalizado, programas de fidelidade, plataformas de atendimento ao cliente online e uma presença estratégica nas redes sociais. Essas ferramentas, quando aplicadas de maneira coesa, não apenas promovem a repetição de negócios, mas estabelecem uma relação duradoura e significativa entre a marca e o cliente no cenário digital em constante evolução.

Prova disso são as Logos que eles desenvolvem para chamar atenção do público-alvo, deixando assim a sua marca. Dessa forma, a AirBnb, mudou a sua logo com as mudanças também da empresa, trazendo assim seu público mais próximo a eles e mais fiel também. Prova disso são as logos abaixo, que caracterizam essas mudanças, como pode-se ver, a logo antiga deles é bem diferente da nova, que trás mais acolhimento e mais fidelidade dos clientes.

Figura2

Antigo Logo da Marca *Airbnb*

Fonte: Logomarcas.net/2023

Figura 03

Nova Logo da Marca

Fonte: Logomarcas.net/2023

Figura 04:

Novo Logo da Marca Airbnb/2023

Fonte: Logomarcas.net

A antiga Logo da marca era algo muito impessoal, algo que não chamava muito atenção, não tinha uma “marca”, uma conotação, e com as novas mudanças da empresa, achou-se necessário que mudasse também a logo da mesma, para que ela ficasse mais próxima ao público, mais fiel e mais chamativo também. O significado da nova logo é bem interessante, pois eles escolheram os símbolos para demonstrar pertencimento, ou seja, eles querem que as pessoas que hospedam em seus lugares, sintam-se parte daquele lugar, sintam-se acolhidos, pertencentes aquilo tudo, e dessa forma possam indicar para mais pessoas, possam dar boas notas em seu aplicativo de hospedagem, e assim ganhar mais adeptos.

3.6 Desafios Enfrentados e Lições Aprendidas pela *Airbnb*

A decisão da *Airbnb* de investir em *branding* e não mais em *marketing* de performance, foi tomada em pela pandemia da COVID-19, ou seja, ela foi feita em um cenário totalmente novo e desafiador, pois o mundo inteiro estava parado, ou quase parado, no entanto, muitas variáveis devem ser consideradas nessa tomada de decisão. Nesse sentido, muitos especialistas ainda acham essa decisão arriscada e um tanto quanto ingênua, a ideia de conseguir se livrar inteiramente do *marketing* de performance, mesmo que seja por uma empresa que faz um excelente trabalho de branding (Ilumeo, 2023).

Os resultados foram ótimos, e com isso a empresa continuará a investir em branding, pois de acordo com CFO Dave Stephenson, o foco segue sendo investir na marca, ou seja, *branding*, assim ele afirma:

“Estamos vendo um grande sucesso no Marketing de Marca (Branding) que fizemos no ano passado e vamos expandi-lo para mais países. À medida que expandimos para outros países, haverá mais gastos incrementais com marketing de marca neste ano”.

Mas para o presidente-executivo Brian Chesky, ainda é preciso que exista mais investimentos na construção da marca, do ponto de vista de anfitriões, ou seja, deve-se investir mais na acolhida e nas negociações com anfitriões, para que tenham mais e mais e possam ofertar mais hospedagens aos usuários, dessa forma ele afirma que:

“Pouquíssimas pessoas neste momento que viajam regularmente e reservam viagens pela internet não conhecem o Airbnb. Mas não achamos que um número suficiente de pessoas conheça os incríveis benefícios econômicos da hospedagem e o que isso traz para a vida das pessoas”. (Chesky, 2022)

Ainda em 2022, a *Airbnb* lançou uma nova campanha publicitária focada no anfitrião, ou seja, publicidade para atrair mais pessoas a aderirem a plataforma, essa publicidade teve o nome de “*Strangers*”. Além disso, a fim de conscientizar ainda mais as pessoas sobre a questão da hospedagem, a mesma está sempre lançando diversas campanhas digitais focadas no recrutamento de anfitriões. O resultado disso foi muito bom, aumentando o tráfego da plataforma em 40%.(Chesky, 2022)

Lógico que ainda tem muito a se fazer e aprender, mas todas as lições em relação ao branding tiveram resultados positivos, portanto, por que não investir mais nesse modelo de *marketing*?

4. DISCUSSÃO

A condução de estudos de caso e a análise de resultados representam uma abordagem fundamental e metodologicamente robusta para avaliar a eficácia das estratégias de *branding* no contexto do *marketing* digital, para Campos (2023), este enfoque de pesquisa oferece uma oportunidade única para examinar, de forma aprofundada, as nuances e complexidades

inerentes às interações entre marca e consumidor no ambiente *online*. Ao adotar uma postura acadêmica, é possível empregar métodos qualitativos e quantitativos para investigar, de maneira sistemática, como as estratégias de *branding* influenciam o comportamento do consumidor e impactam as métricas fundamentais.

A empresa de destaque, *Airbnb*, cujo sucesso no cenário digital é evidente, pois, através de estudos de caso detalhados, pode-se explorar como a marca construiu uma narrativa única *online*, destacando não apenas a plataforma de hospedagem, mas também experiências de viagens autênticas. Porém, a análise dos resultados dessas estratégias, como taxas de conversão, aumento na base de usuários e o impacto nas métricas de consideração, proporciona uma visão crítica do papel do *branding* na diferenciação e fidelização em um mercado altamente competitivo. (Eckhard, 2021)

A análise dos resultados dessas iniciativas, como o alcance das campanhas, interações nas redes sociais e a extensão do impacto na percepção da marca, oferece *insights* valiosos sobre a eficácia das estratégias aplicadas, como no estudo realizado por Lima. (2022)

Entretanto, ao aprofundar a pesquisa com *insights* tangíveis e aplicáveis no campo profissional e acadêmico, é relevante considerar não apenas os sucessos, mas também os desafios enfrentados por essas empresas no ambiente digital. Por exemplo, de acordo com Seabra (2023), ao examinar os estudos de caso da *Airbnb*, é possível identificar momentos críticos em que as estratégias de *branding* foram ajustadas para lidar com mudanças nas tendências do mercado ou *feedback* do consumidor. Este tipo de análise oferece uma visão pragmática das práticas de adaptação que podem ser valiosas para empresas enfrentando desafios similares. Isso deixa claro a necessidade de estar sempre em busca de novas atualizações e conhecer o cliente de maneira integradora, para se adequar às suas necessidades, garantindo assim, a permanência e satisfação do mesmo.

Além disso, ao abordar a pesquisa de uma perspectiva mais prática, é importante levar em consideração o avanço das tecnologias e das plataformas digitais. A rápida transformação do cenário digital tem um impacto direto nas estratégias de *branding*. Estar ciente das inovações tecnológicas e das mudanças no comportamento do consumidor pode fornecer informações valiosas para profissionais de *marketing* e gestores ao tomar decisões estratégicas.

Portanto, em última análise, ao enriquecer a pesquisa com percepções tangíveis e aplicáveis, cria-se uma conexão crucial entre teoria e prática. Profissionais de *marketing* podem extrair lições pragmáticas para melhorar suas estratégias, enquanto acadêmicos têm a oportunidade de contribuir para o contínuo desenvolvimento do campo, fornecendo conhecimentos valiosos que ultrapassam as fronteiras entre o ambiente acadêmico e corporativo.

5 CONCLUSÕES

Conclui-se que, diante da investigação aprofundada sobre o impacto do *branding* no sucesso do marketing digital e, sua influência na fidelização de clientes em ambientes *online*, os objetivos propostos foram alcançados de maneira abrangente. A pergunta de pesquisa, que indagava sobre como o uso efetivo do *branding* influencia esses aspectos e como a empresa *Airbnb* conquistou tanto prestígio, foi explorada minuciosamente ao longo do estudo.

Como já foi dito acima, as empresas interessadas em manter suas margens no futuro devem começar a repensar sua dependência com o *marketing* de performance, e começar a considerar seus investimentos na marca, como é o caso da *Airbnb*. A mesma, percebeu que se ela investisse na marca, isso lhe traria mais adeptos e com isso mais lucros, dessa forma ela começou a investir em branding, e com isso ela se consolidou mais no mercado, sua marca é conhecida mundialmente, e com isso ela ganhou mais clientes e mais anfitriões.

Porém, processo de branding é lento, necessita de muito esforço, e diariamente estar atento aos contatos da marca com as pessoas, ou seja, é um trabalho árduo e que exige uma disciplina diária, para que haja sucesso. Deve-se estar de olho naquilo que é avaliado como 5 P's: Proposito, pessoas, posicionamento, percepção e promessa, para assim saber se tudo isso está inserido no cotidiano da marca, alavancando assim cada vez mais o seu negócio.

6. REFERÊNCIAS

AIRBNB. **Dados gerais**. 2019a. Disponível em: <https://news.airbnb.com/pt/fast-facts/>. Acesso em: 22 mar. 2019.

ALBERTO, Ricardo Rodrigues. **The influence of Amazon on E-Commerce Industry Evolution and Customers' Buying Behaviour: A case study of a financial institution**. 2023. Tese de Doutorado.

AMORIM, Joana Pinto de. **Uma investigação sobre as estratégias de marketing digital e os seus impactos na relação entre os músicos e o público**. 2023. Tese de Doutorado. Uniminho, Portugal.

BEDENDO, MARCOS. **Branding**. Saraiva Educação SA, 2019.

BERGAMO, Fabio. **Gestão da experiência e relacionamento com o cliente**. Editora Senac São Paulo, 2022.

BOTSMAN, R; ROGERS, R. **O que é meu é seu: como o consumo coletivo está mudando o nosso mundo**. Porto Alegre: Bookman, 2011.

CAMPOS, Sabrina Souza. **Instagram no mercado B2B: estratégias de crescimento orgânico aplicadas ao modelo de negócio em atividades de marketing digital**. 2023. Tese de Doutorado.

COUTINHO, Beatriz Marques. **O impacto do branding no copywriting: o processo em agências de comunicação**. 2022. Tese de Doutorado.

Universidade do Minho, Portugal, 2022.

DIAS, Hermínia Maria Cruz. **O impacto que o employer branding exerce da gestão de recursos humanos.** 2021. Tese de Doutorado.

ECKHARD, Denis. **Patrocínio como estratégia de comunicação: os casos Nike e Unilever no universo do esporte eletrônico.** 2021.

FAQ – Faster Capital. **Ultimate Airbnb o que como porque quando.** Nov. 2023. Disponível em: <https://fastercapital.com/pt/content/FAQ-Ultimate-Airbnb-o-que-como-por-que-quando.html#Como-o-Airbnb-revolucionou-a-ind-stria-da-hospitalidade->. Acesso em 20 de dez. 2023.

FERREIRA, Cláudia Sofia Sousa. **O Impacto da Criação de uma Estratégia de Branding e Comunicação na Construção do Brand Love: Estudo de Caso do Lançamento da Hévoa em Portugal.** 2021. Tese de Doutorado. Universidade do Minho (Portugal).

FREITAS, Joana Carolina Camacho. **O Impacto das Social Brands no Quotidiano do Consumidor: O Caso da the Body Shop.** 2020. Tese de Doutorado. Universidade Católica Portuguesa (Portugal).

G1 – Globo.com – Airbnb reformula logotipo e visual de site e aplicativos. 2014. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/07/airbnb-reformula-logotipo-e-visual-de-site-e-aplicativos.html>. Acesso em: 22 de dez. 2023.

GARCIA, Ana Paula da Matta. **Os desafios do planejamento da comunicação para implementação de um programa de hospedagem alternativa:** o estudo de caso do Projeto “Cama e Café” de Brasília. Brasília, 2014. Disponível em: www.repositorio.uniceub.br/bitstream/235/7950/1/51400049.pdf Acesso em: 06 jun. 2016.

GOIS, Pedro Henrique de. **O efeito da identidade social na relação das percepções de impacto social e autenticidade da marca com as intenções de compra e recomendação.** 2023.

ILUMEO – **MARKETING DE PERFORMANCE X BRANDING NO AIRBNB.** 2023. Disponível em: <https://ilumeo.com.br/categorias/2022-11-11-marketing-de-performance-x-branding-no-airbnb/>. acesso em 20 de dez. 2023.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. **Fundamentos de metodologia científica.** 6. ed.5. reimp. São Paulo: Atlas, 2017.

LIMA, Gabriella Katarina Alencar de. **Uso do marketing digital no ramo agropecuário e seus impactos na relação com clientes.** 2022.

LOGOMARCAS. NET. Airbnb Logo.2022. Disponível em: <https://logosmarcas.net/airbnb-logo/>. Acesso em: 22 de dez. 2023.

MAGALHÃES, Alexandre. **Branding no varejo.** Editora Senac São Paulo, 2020.

MUNDO DO MARKETING. **Por que o Airbnb vai investir mais em branding?**2021. Disponível em: <https://www.mundodomarketing.com.br/por-que-o-airbnb-vai-investir-mais-em-branding/>. Acesso em 22 de dez. 2023.

OLIVEIRA, Dayane; GONÇALVES, Márcia; SOUSA, Bruno. A Gestão de Clientes e Lealdade com Recurso ao Marketing Experiencial: Uma Perspectiva Teórica. **European Journal of Applied Business Management**, v. 6, n. 1, 2020.

PITRE-REDONDO, Remedios Catalina; BUILES-ZAPATA, Suleica Elvira; HERNÁNDEZ-PALMA, Hugo Gaspar. **Impacto do marketing digital nas empresas colombianas emergentes.** Revista Universidad y Empresa, v. 23, n. 40, p. 147-166, 2021.

ROWLES, Daniel. **Digital Branding: Estratégias, táticas e ferramentas para impulsionar o seu negócio na era digital**. Autêntica Business, 2019.

SEABRA, Jorsiley M. Análise e estudo entre a identidade de marca e imagem da marca Red Bull aplicada aos consumidores frequentes em São Tomé e Príncipe. 2023.

SILVA, Brenda Gladzik; RITTER, Gabriela Spies; SANTOS, Luciano Augusto Pereira. **MARKETING DIGITAL E O USO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PROMOVER AS VENDAS E O RELACIONAMENTO COM O CLIENTE**. REVISTA DE EXTENSÃO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNISOCIESC, v. 10, n. 3, 2023.

SILVA, Dociane do Carmo da. **Branding: gestão da marca em empresas da cidade de Araguaína-TO**. 2021. 25 f. TCC (Graduação) – Curso de Tecnologia em Logística, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2021. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11612/4040>. Acesso em 30 out. 2023.

SILVA, Maria Taluanne Aquino; DE SOUSA, Felipe Neris Torres; DA SILVA.

SALDANHA, Maria Eliete. **Oceano Azul e o Branding: Estratégias para Diferenciar a Empresa em um Mercado com Hiperconcorrência/Oceano Azul and Branding: Strategies to Differentiate the Company in a Hyper-Competitive Market**. ID online. Revista de psicologia, v. 14, n. 52, p. 352-361, 2020.

SOARES, Mariana Almeida Ferreira. **O IMPACTO DO MARKETING DIGITAL E DO COMMUNITY MANAGER NAS STARTUPS-O Caso Brands&Ninjas**. 2023. Dissertação de Mestrado.

SOUSA, Francisco. **Branding: estratégia do marketing digital nas mídias sociais do grupo Mateus**. São Luís: Centro Universitário UNDB, 2022.

SOUZA, Fernanda Godoi de et al. **Brand personality e brand equity research: um estudo de caso da gigante Amazon**. 2021.

VERÍSSIMO, Afonso; GIESTEIRA, Bruno. **A dimensão memorável do branding no contexto digital**. ATAS: PT & ES, p. 71.

WALTRICK, Humberto. **Be Branding**. Clube de Autores, 2019.

¹Marília Marques Abreu. Professora Coordenadora de Pesquisa e Inovação da Escola do Futuro Raul Brandão de Castro. E-mail: mariliamabreu@hotmail.com

²Daniela Melo Alves Brito. Estudante do Curso Técnico De Marketing Digital da Escola do Futuro Raul Brandão de Castro. E-mail: daniela_meloalves@hotmail.com

³Ritiele Spaniol dos Santos Corrêa. Estudante do Curso Técnico De Marketing Digital da Escola do Futuro Raul Brandão de Castro. E-mail: ritielespaniol@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!